

Formidlingsaktivitet

Art:	Forskningens Døgn / Bestil en Forsker / Citizen Science Astrofysik
Sted:	Syddjurs Gymnasium
Skole:	Syddjurs Gymnasium, 2.g & 3.g elever
Dato:	22. april 2024
Tid:	12:00 – 15:30
Antal elever:	ca. 22 students
GDPR / pictures for public?	Yes. Permission obtained
Lærerkontakt:	Mads Slot Bertelsen
Formidler:	Tobias Cornelius Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy)

Bestil en forsker / Forskningens Døgn 2024: "Borgervidenskab: Workshop i Astronomi & Astrofysik"

Tobias Cornelius Hinse

(Syddansk Universitet / SDU-Galaxy / FKF / SDUB / Videncenter for Citizen Science)

Forskningens Døgn / Bestil en Forsker – Tobias C. Hinse – Borgervidenskab: Workshop i Astronomi & Astrofysik – Syddjurs Gymnasium – 22. April 2024

Borgervidenskab: Workshop i astronomi og astrofysik

Workshoppen tager udgangspunkt i borgerforskningsprojekter (Citizen Science) inden for astronomi, astrofysik og rumforskning.

Dette foredrag er et workshopforløb, hvor deltagerne arbejder sammen i grupper af to eller tre, med fokus på databehandling inden for astronomi, astrofysik og rumforskning.

Der arbejdes på borgerforskningsprojekter, og kort sagt er borgervidenskab inddragelse af borgere og frivillige i forskning. Inden vi går i gang, gives der en kort introduktion til, hvad borgerforskning er, og hvad målet med workshoppen er.

Derefter arbejder I sammen i grupper på et enkelt projekt i 60-90 minutter. Der vil være løbende sparring mellem grupperne og foredragsholderen. Til sidst vil der være korte og uformelle gruppeoplæg samt små Q&A-diskussioner.

Den enkelte deltager skal medbringe sin egen laptop og have adgang til e-mail.

Kort og godt

KAN BOOKES I

Sønderjylland
Midtjylland
Fyn

TEKNISK Udstyr

God projektor, lærred, wifi, alle skal have deres egen laptop med og adgang til e-mailkonto.

EMNE

Teknologi og Innovation
Naturvidenskab

MÅLGRUPPE

7.-10. klassetrin
Voksne
Unge (inkl. ungdomsuddannelser)

VARIGHED

3 timer med pauser

FORSKER

Tobias Cornelius Hinse

ANSÆTTELSESSTED

Syddansk Universitet / Institut for Fysik og Kemi / SDUB Videncenter for Citizen Science

TITEL

Adjunkt, ph.d